

УДК 338.2:621.3(575.1)
O530; L 94; Q 48

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ**

**PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ELECTRIC POWER INDUSTRY
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE CONDITIONS
OF MODERNIZATION OF ECONOMIC RELATIONS**

©Ханкелдиева Г. Ш.

канд. экон.наук

Ферганский государственный университет
г. Фергана, Узбекистан, honkeldieva@mail.ru

©Honkeldiyeva G.

Ph.D., Fergana State University

Fergana, Uzbekistan, honkeldieva@mail.ru

Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена возросшей масштабностью и сложностью топливно-энергетических проблем, требующих исследования вопросов о возможностях отраслей топливно-энергетического комплекса обеспечить эффективное энергоснабжение, достаточного для повышения темпов экономического роста, а также обоснования необходимости значительного повышения эффективности национальной структуры энергопотребления.

Abstract. The relevance of this article due to the increased scale and complexity of the fuel and energy issues requiring research questions about opportunities in the industries of fuel and energy complex to ensure the effective supply of energy sufficient to increase the rate of economic growth, as well as justification for the necessity of substantially increasing the efficiency of the national energy consumption.

Ключевые слова: прогнозные параметры, устойчивость, перспективы, спрос, предложение, топливно-энергетические ресурсы, экономический рост, топливно-энергетический сектор, структура энергопотребления, эффективность, энергетический баланс, структурные сдвиги, модернизация, потенциал энергосбережения, перспективная потребность, сценарии, варианты развития.

Keywords: predictive parameters, stability, prospects, demand, supply, fuel and energy resources, economic growth, energy sector, energy supply, efficiency, energy balance, structural shifts, modernization, energy saving potential, future needs, scenarios, development options.

Реализуя собственную модель поэтапного перехода к рынку, Узбекистан стремится обеспечить положительные и устойчивые тенденции развития экономики в области топливно-энергетического сектора.

Одним из приоритетных направлений долгосрочного развития электроэнергетики Узбекистана на период до 2030 года является устойчивое энергообеспечение экономического роста и повышение качества жизни населения на основе максимально эффективного

использования имеющегося и дальнейшего расширения производственного потенциала отрасли.

Для достижения основных целей долгосрочной стратегии социально–экономического развития Узбекистана и успешной реализации важнейших целевых установок развития электроэнергетической инфраструктуры на период до 2030 г. необходимо значительное усиление и расширение прямых и косвенных регулирующих функций государства в энергетической сфере.

В современных условиях меры государственного регулирования развития электроэнергетики должны охватить, на наш взгляд, следующие задачи:

- разработка системы экономических, правовых, институциональных механизмов;
- создание финансового, кадрового, организационного инструментария проведения технической политики;
- обеспечение социально–экономической стратегической цели, заключающейся в гарантированном и доступном в ценовом отношении электроснабжения;
- научно–техническое сопровождение реализации предложенной технической политики;
- развитие кадрового потенциала энергетики, поддержка и развитие системы высшего и средне–специального образования, как необходимого условия реализации технической политики [1–3].

Главным средством достижения целей и реализации приоритетов развития электроэнергетики является государственное воздействие на формирование цивилизованного энергетического рынка и экономических взаимоотношений его субъектов. Государственное регулирование этих процессов целесообразно осуществлять с помощью:

- ценовой и налоговой политики, направленной на регулирование уровней и соотношений внутренних цен на топливо и электроэнергию, обеспечивающих как конкурентоспособность отечественных производителей, так и финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность электроэнергетического сектора;
- изменения ценовых соотношений взаимозаменяемых энергоресурсов, прежде всего котельно–печного топлива с учетом их реальной потребительской стоимостью, оптимизации и диверсификации топливно–энергетического баланса страны и скорейшую ликвидацию диспропорций между ценами на природный газ, уголь и мазут путем пересмотра регулируемых государством цен на газ; снижение налогового бремени; стимулирование инновационной, инвестиционной и энергосберегающей деятельности не только для энергетических отраслей, но и для всех хозяйствующих субъектов экономической деятельности

Основным механизмом достижения целей и задач долгосрочного развития электроэнергетической инфраструктуры является формирование новой системы нормативно–правовых актов, реализуемых соответствующими регулирующими органами. Совершенствование этой системы будет осуществляться как путем законотворческой деятельности на государственном уровне, так и принятием отдельных нормативных решений Указами Президента Республики Узбекистан и Постановлениями Правительства страны (1).

Для достижения основных целей долгосрочной стратегии социально–экономического развития Узбекистана и успешной реализации важнейших целевых установок развития электроэнергетической инфраструктуры на период до 2030 г. необходимо значительное усиление и расширение прямых и косвенных регулирующих функций государства в энергетической сфере.

Ценовая и антимонопольная политика

- Мониторинг и обоснования паритетных ценовых пропорций на каждом новом этапе либерализации экономики.
- Регулирование цен ТЭР с учетом баланса интересов производителей и потребителей.
- Согласование темпов сближения внутренних и мировых цен на ТЭР с темпами обновления основного капитала.
- Меры по усилению конкуренции и антимонопольного регулирования в ТЭК.

Административные меры

- Внедрение прогрессивной шкалы оплаты электро– и теплоэнергии населением и в производстве.
- Регулирование объема подачи энергии в зависимости от своевременности платежей и выполнения заданий по энергосбережению.
- Повышение норматива амортизационных отчислений для ускорения процесса перехода на энергосберегающие технологии.
- Ограничение теневой экономики.

Структурные преобразования

- Создание предпосылок структурно– технологических модернизации «неэнергетических отраслей», усиление их вклада в динамику экономического роста.
- Льготное кредитование и налогообложения приоритетных отраслей.
- Меры по устранению структурных диспропорций в ВВП
- Создание благоприятных условий импорта энергосберегающих технологий и оборудования.

Институциональные реформы

- Обеспечение открытого доступа потребителей и возможных независимых производителей.
- Стабильность и прозрачность правил функционирования.
- Стимулирование развития частного сектора.
- Совершенствование организационных структур управления.
- Углубление процессов разгосударствления и приватизации в отраслях ТЭК.

1 сценарий — потребление электроэнергии на душу населения возрастет незначительно — на 42% относительно уровня 2015 г.

2 сценарий — потребление электроэнергии на душу населения возрастет в 1,7 раза и составит к 2030 г. — 2831 кВт.ч/чел

3 сценарий — потребление электроэнергии на душу населения в 1,8 раза и составит к 2030 г. — около 3000 кВтч/чел

Рисунок. Сценарные оценки роста ВВП и потребления электроэнергии на душу населения

Разработка механизмов роста ВВП и потребления электроэнергии на душу населения способствуют реализации и содействию решения ряда взаимосвязанных задач, направленных на:

–создание современного высокоэффективного электроэнергетического комплекса на основе использования передового мирового опыта с целью формирования оптимальной, экономически обоснованной структуры генерирующих мощностей и электросетевых объектов;

–повышение эффективности использования энергии на всех стадиях технологического процесса на основе энергосберегающих технологий и оптимизации энергогенерирующих мощностей при одновременном росте энерговооруженности экономики, труда и быта населения республики;

–обеспечение диверсификации топливного баланса электроэнергетики за счет увеличения доли угля и возобновляемых источников энергии [3].

Основные задачами технической политики на наш взгляд являются:

–внедрение новой техники и технологий для решения крупномасштабных программных задач развития электроэнергетики, обеспечивающих надежную работу всей энергетической системы Узбекистана, сбалансированной по регионам республики структуру высокоэффективных, экологически чистых генерирующих мощностей тепловой, гидравлической энергетики и возобновляемых источников энергии:

–преодоление тенденции физического и морального старения основного капитала и полный вывод к концу периода устаревшего оборудования в условиях увеличения ввода новых генерирующих мощностей, масштабов работ по реконструкции и техническому перевооружению действующих электростанций на основе применения передовых технологий и технических решений;

–снижение удельного расхода и повышение эффективности топливо использования за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении и создание в связи с

этим необходимой нормативно–правовой базы, способствующей комбинированной выработки электроэнергии и тепла;

–ускорение внедрения новых высокоэффективных чистых технологий производства электрической и тепловой энергии на твердом топливе, увеличение доли угля в топливном балансе электроэнергетики и создание тем самым условий для преимущественного использования природного газа на ПГУ–ТЭС и ГТУ–ТЭЦ;

–повышение надежности и управляемости единой энергетической системы посредством использования новой высокоэффективной техники и технологий при новом строительстве, техническом перевооружении и реконструкции объектов генерации, электросетевых объектов, создания пиковых мощностей и высокоманевренных энергоблоков, создание экономически обоснованного резерва мощностей;

–активизация в сфере развития новых систем децентрализованного и локального электро– и теплоснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии, солнечных нагревателей, тепловых насосов, технологий газификации, в том числе из местных ресурсов, отходов производства и бытовых отходов с последующим использованием синтез–газа и других перспективных прорывных технологий;

–повышение технического уровня электроэнергетики на основе широкого применения в электрических сетях и на электростанциях сверхпроводникового оборудования, перспективных силовых полупроводниковых приборов, микропроцессорной и вычислительной техники;

–развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и централизованного технологического управления;

–приведение экологических характеристик электроэнергетики в соответствие с прогрессивными зарубежными требованиями, в том числе ужесточение национальных норм и стандартов экологического воздействия энергетики на окружающую среду [4].

В целях устойчивого обеспечения долгосрочной стратегии социально–экономического и индустриального развития Узбекистана предусматривается два этапа реализации основных задач модернизации энергетической системы. На первом этапе развития 2015–2020 гг. предусмотрена реализация 5 проектов, включенных в действующую инвестиционную программу и направленных на решение задач по техническому перевооружению таких крупных тепловых электростанций, как Ташкентская ТЭС, Талимарджанская ТЭС, Тахиаташская ТЭС, Навоййская ТЭС и Ташкентская ТЭЦ.

Внедрение технологий на базе современных парогазовых и газотурбинных установок (ГТУ и ПГУ) на этих станциях позволит повысить КПД энергоблоков не менее чем до 56–60% и обеспечить к 2020 г. ввод дополнительной мощности в объеме 2724 МВт.

В целях повышения сбалансированности спроса и предложения электроэнергии в период 2015–2020 гг. одновременно с реализацией задач по модернизации действующих мощностей предусматривается строительство новой Туракурганской ТЭС с двумя блоками ПГУ мощностью по 450 МВт.

На этом этапе развития в целях диверсификации топливного баланса и структуры генерирующих мощностей предусматривается обеспечить модернизацию Ангренской ТЭС со строительством двух энергоблоков мощностью 150 МВт и Ново–Ангренской ТЭС с переводом пяти энергоблоков на круглогодичное сжигание угля.

В сфере развития гидроэнергетики предусматривается модернизация 19 действующих гидроэлектростанций, обеспечивающих ввод дополнительной мощности 118,5 МВт. На этапе 2015–2020 гг. предусматривается строительство четырех новых ГЭС в Ташкентском регионе

(Камолот, Иргайликсайская, Акбулакская, Нижнечаткальская) суммарной мощностью 181,6 МВт.

Уже на первом этапе модернизации энергетической системы республики (2015–2020 гг.) предусматривается строительство первых 3-х солнечных электростанции общей мощностью 300 МВт, а также ветряной электростанции мощностью 50 МВт, что позволит создать новые условия и возможности для широкого внедрения установок на основе использования ВИЭ.

Наивысшим приоритетом и центральной задачей социально–экономического развития республики на этапе 2015–2020 гг. выступает обеспечение кардинального повышения энергоэффективности не только электроэнергетического сектора, но и всей экономики. Именно на этом этапе развития необходимо будет реализовать весь потенциал организационного и технологического энергосбережения во всех отраслях экономики.

На втором этапе развития и модернизации электроэнергетики 2021–2030 гг. ключевой будет выступать задача по увеличению суммарной установленной мощности, обеспеченной за счет более высоких темпов нового строительства энергообъектов. В долгосрочной перспективе намечается расширение Талимарджанской и Туракурганской ТЭС аналогичными блоками ПГУ 450 МВт. Предусматривается также строительство нового энергоблока на Ново–Ангренской ТЭС мощностью 300 МВт [2–3].

В целях более полного вовлечения потенциала гидроэнергетических ресурсов предусматривается строительство 5 крупных и средних ГЭС суммарной мощностью 1324 МВт, что позволит дополнительно вырабатывать электроэнергию в объеме 3,1 млрд кВт.ч.

Второй этап развития электроэнергетики будет ознаменован большим прорывом в развитии инновационной энергетики. В период 2021–2030 гг. предусмотрено строительство еще 7 солнечных электростанций. Вводимые мощности солнечных электростанций позволят довести выработку электроэнергии до 1,7 млрд кВт.ч. Предусматривается также строительство ветровых парков с доведением их суммарной мощности до 200 МВт с ежегодной выработкой электроэнергии в объеме 400 млн кВт.ч.

Развитие и модернизация магистральных системообразующих электрических сетей, территориальных распределительных сетей, а также их инфраструктуры имеет ключевое значение для обеспечения надежного и эффективного энергоснабжения потребителей. В связи с ростом электрических нагрузок в промышленном производстве и коммунальном секторе, предусматривается реализация мер по ликвидации ограничений по технологическому присоединению новых потребителей электрической нагрузки на территории всей страны [5].

Источники:

(1). Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года №4947 «Стратегия развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы по пяти приоритетным направлениям». Режим доступа: Lex.uz (дата обращения 11.09.2017)

Список литературы:

1. Абулкасимов Х. П. Развитие экономики Узбекистана за годы независимости // Молодой ученый. 2016. №21.1. С. 4-8.
2. Хонкельдиева Г. Ш., Эргашев А. Х., Тургунов Ж. А., Хасанов Ж. А. Воздействие маркетинговой стратегии на деятельность и прибыль предприятий Ферганского региона // Europäische fachhochschule. 2015. №12. С. 70-71.

3. Олимова Н. Х., Хонкельдиева Г. Ш., Эргашев А. Х. Развитие маркетинговой стратегии корпоративных предприятий - как фактор эффективности управления инвестиционной деятельностью реального сектора экономики // *PYXIS*. 2016. №4 (3). С. 128.

4. Устюжина О. Методические аспекты диагностики инвестиционной привлекательности регионов // *Сегодня и завтра Российской экономики*. 2011. №46. С. 155-157.

5. Жирнова Т. В. Экономическая сущность материальных и организационных факторов производства в ресурсобеспеченности предприятия // *Вестник Оренбургского государственного университета*. 2007. №3.

References:

1. Abulkasimov, H. P. (2016). Development of the economy of Uzbekistan during the years of independence. *Young Scientist*, (21.1), 4-8. (in Russian)

2. Honkeldiyeva, G. Sh., Ergashev, A. Kh., Turgunov, Zh. A., & Khasanov, Zh. A. (2015). Impact of the marketing strategy on the activities and profits of enterprises in the Fergana region. *Europäische fachhochschule*, (12), 70-71. (in Russian)

3. Olimova, N. Kh., Honkeldiyeva, G. Sh., & Ergashev, A. Kh. (2016). Development of the marketing strategy of corporate enterprises as a factor in the effectiveness of managing the investment activity of the real sector of the economy. *PYXIS*, 4 (3), 128. (in Russian)

4. Ustyuzhina, O. (2011). Methodical aspects of diagnostics of investment attractiveness of regions. *Today and tomorrow of the Russian economy*, (46), 155-157. (in Russian)

5. Zhirnova, T. V. (2007). The economic essence of the material and organizational factors of production in the resource endowment of the enterprise. *Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta*, (3). (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 12.11.2017 г.*

*Принята к публикации
16.11.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Хонкельдиева Г. Ш. Перспективы развития электроэнергетической отрасли Республики Узбекистан в условиях модернизации экономических отношений // *Бюллетень науки и практики*. Электрон. журн. 2017. №12 (25). С. 293-299. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/honkeldiyeva-g> (дата обращения 15.12.2017).

Cite as (APA):

Honkeldiyeva G. (2017). Prospects for the development of electric power industry of the Republic of Uzbekistan in the conditions of modernization of economic relations. *Bulletin of Science and Practice*, (12), 293-299